

Proiect EU FAR

Rezultate de cercetare utile pentru elaborarea politicilor bazate pe dovezi

Buletin informativ Aprilie 2023

Informații despre proiect

EU FAR oferă date publice privind finanțarea UE pentru toate localitățile din România, pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020. Activitățile proiectului stimulează dezvoltarea de date deschise dezagregate privind finanțarea UE și oferă analize bazate pe dovezi pentru promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate. Metodologia de calcul a sumelor agregate poate fi reprodusă în continuare în alte țări UE pentru a promova seturi largi de date comparabile de cercetare. Rezultatele proiectului sunt diseminate cu sprijinul serviciilor incluse în catalogul European Open Science Cloud.

Metodologie

Descrierea agregării datelor și lista variabilelor din baza de date EU FAR v1.

Set de date

Valorile fondurilor UE absorbite de fiecare localitate din România la nivelul LAU 2.

Alte materiale

Explorați pliante, animații, prezentări la conferințe și alte informații.

Acest proiect a primit finanțare din partea programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de grant nr. [101017536](#).

Livrabile proiect

Cuvinte cheie
fonduri europene, localități, știință deschisă, România

Instituție
Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), Academia Română, București

Echipa de proiect
Coordonator de Proiect: Monica Marin
Experți tehnici: Eugen Glăvan, Alin Chiș și Bogdan Corad

Perioada
Octombrie 2022 - Martie 2023

Pagina Internet
<https://www.iccv.ro/proiecte/eu-far-eu-funds-by-area-results/>

Contact
eufar2020@gmail.com

 Acest proiect a primit finanțare din partea programului UE Horizon 2020, pentru cercetare și inovare, prin acordul de grant nr. 101017536.

 Proiectul este sprijinit de Research Data Alliance prin RDA Open Calls, parte a proiectului EOSC Future.

Fonduri Europene
la nivel de localitate

Principalul obiectiv al proiectului EU FAR este stimularea dezvoltării de date deschise dezagregate asupra absorbției fondurilor europene. Activitățile proiectului vor fi realizate pentru România prin furnizarea de date deschise aliniate cu principiile FAIR - date identificabile, accesibile, interoperabile, reutilizabile. Informațiile disponibile public vor fi centrate pe absorbția fondurilor europene la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din România (nivelul LAU 2). Proiectul va acoperi informația disponibilă pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020.

Activitățile includ un mix de analiză de politici și activități de diseminare care vizează reprezentanți interesați de la diferite nivele: local, județean, regional, național și european. O atenție specială va fi acordată zonelor rurale. Livrabilele includ o bază de date disponibilă public, o sinteză de politici (policy brief), prezentări pentru conferință și un articol științific disponibil în sistem deschis. Procesarea și diseminarea datelor va utiliza rezultatele produse de Research Data Alliance (RDA). Produsele proiectului vor fi diseminate cu sprijinul serviciilor și produselor în Cloud-ul European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud - EOSC). Echipa de proiect are în vedere și un plan de sustenabilitate care să sprijine utilizarea largă a livrabilelor.

Ultimele informații

Hărțile proiectului: Fonduri UE absorbite de localitățile din România 2016-2021

Abordarea disparităților teritoriale: recomandări de politici publice

Hărțile sunt reprezentări grafice ale volumului fondurilor UE pe localități și județe.

Constatări cheie și implicații politice. Proiectul EU FAR abordează problema finanțării UE la nivel local.

Atelier online: prezentări despre rezultatele proiectului EU FAR

Atelierul de prezentare și dezbateră a rezultatelor proiectului EU FAR a fost organizat online de ICCV, Academia Română, în data de 28 februarie 2023. Au fost susținute prezentări suplimentare de către reprezentanții [RDA România](#) și [Research Data Alliance](#) despre EOSC și EOSC Future, ai Asociației Comunelor din România și Asociației Orașelor din România.

Beneficiarul grantului RDA/EOSC în prim-plan: Monica Marin

Site-ul Research Data Alliance găzduiește un interviu cu Monica Marin, coordonatorul proiectului EU FAR, despre munca și experiențele din cadrul proiectului și planurile de viitor.

[Citește mai mult....](#)

Baza de date EU FAR în CESSDA

Baza de date EU FAR „Fonduri UE absorbite de localitățile din România 2016–2021” este înregistrată în Arhiva de Date din Științe Sociale din Cehia și va fi listată în catalogul Consorțiului Arhivelor Europene de Date din Științe Sociale.

[Vezi baza de date...](#)

Perspective EU FAR

„Dacă nu aveți date granulare despre fondurile UE absorbite de fiecare localitate nu puteți evalua obiectiv realizarea obiectivelor legate de reducerea disparităților teritoriale. În special zonele rurale se confruntă cu dezavantaje multiple și o privire atentă asupra acestora este tocmai ceea ce face analiza din cadrul proiectului EU FAR. ”

Anca Monica Marin

[Citește mai mult...](#)

Acțiuni viitoare

Proiectul se va încheia în curând din punct de vedere administrativ, dar noi vom continua să lucrăm pentru a oferi o imagine completă asupra finanțării UE în România, pentru întreaga perioadă de programare trecută, pentru toate localitățile. Echipa proiectului va actualiza baza de date EU FAR cu informații din 2022 și 2023, odată ce acestea vor deveni disponibile. În plus, va utiliza datele Recensământului populației (Recensământul din 2021, realizat în 2022) pentru a oferi estimări mai precise privind fondurile pe cap de locuitor. Vă vom ține la curent cu actualizările bazei de date, precum și cu privire la orice dezvoltări suplimentare legate de tema proiectului.

Legături utile

[Orizont Europa - Cercetare și Inovare - Uniunea Europeană](#)

[RDA | Partajarea datelor de cercetare fără bariere](#)

English

Română

DISTRIBUIȚI PE FACEBOOK

DISTRIBUIȚI PE TWITTER

REDIRECȚIONARE

Proiect EU FAR

eufar2020@gmail.com

București, România

Ați primit acest e-mail deoarece considerăm că este relevant pentru interesele dumneavoastră profesionale. Informațiile dvs. de contact au fost obținute din surse disponibile public sau prin contact direct.

[Dezabonare](#)

